

Mise au point d'une méthode pour la détection de résistance de cible d'*Acyrtosiphon pisum* vis-à-vis des pyréthrinoïdes sur pois maraîcher dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laetitia Caddoux, Benoit Barrès

Cette étude visait à rechercher des résistances aux insecticides de la famille des pyréthrinoïdes, dans des populations d'*Acyrtosiphon pisum* présentes sur des cultures de pois maraîchers. Les mécanismes de résistance recherchés impliquent des mutations affectant la cible des pyréthrinoïdes, le gène du canal sodium. L'objectif principal était d'estimer, la fréquence dans les populations étudiées des mutations impliquées dans la résistance aux pyréthrinoïdes. Sur les deux prélèvements attendus **aucun prélèvement n'a été reçu cette année.**

Figure 1 : Répartition par région des prélèvements sur pois maraîcher prévus et reçus pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance vis-à-vis des pyréthrinoïdes de *A. pisum*.

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022

Annexe(s)

Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

Acyrtosiphon pisum / Pois maraîcher / pyréthrinoïdes

Objet : Identifier, chez *Acyrtosiphon pisum*, des phénomènes de résistances aux pyréthrinoïdes par des méthodes de tests biomoléculaires.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des pyréthrinoïdes. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2018-21**.

Période(s) de prélèvement : dès le début du printemps jusqu'au « jaunissement de la culture »

Collecte :

Un prélèvement est constitué comme suit

- 40 à 50 feuilles de pois maraîcher porteuses d'*Acyrtosiphon pisum* provenant de 40 à 50 plants différents répartis sur la parcelle
- Ne pas prélever de feuilles humides
- Faire les prélèvements délicatement car les pucerons se laissent facilement tomber lorsqu'ils sont dérangés

Conditionnement :

- Empiler les feuilles pliées sur elle-même les unes sur les autres en intercalant régulièrement du papier absorbant.
- Envelopper le tout dans du papier absorbant et placer le prélèvement dans un sachet plastique fermé bien hermétiquement (type zip)
- Regrouper ensemble les sachets contenant les feuilles d'une même parcelle dans un carton rigide
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- Joindre cette fiche au prélèvement
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- Prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (severine.fontaine@anses.fr et laetitia.caddoux@anses.fr)

ANSES LYON - Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires

Secteur Biologie Moléculaire

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.72.65.43 (standard) – 04.78.69.68.37 (ligne directe)

Fax : 04.78.61.91.45